

Ігнатенко Т.В.

кандидат економічних наук, доцент
Державний торговельно-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0001-9764-3720>

Мірошниченко С. В.

студентка
Державний торговельно-економічний університет
<https://orcid.org/0009-0007-9223-3360>

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОBOB'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПРИ ІМПОРТИ ТА ЕКСПОРТИ ТОВАРІВ

JEL Classification: M410

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті здійснено аналіз особливостей бухгалтерського обліку та податкового регулювання експортно-імпорتنих операцій у межах зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі прикладу. Також було досліджено чинні правові норми, що регламентують порядок розрахунку та сплати податку на додану вартість (ПДВ), акцизного податку, митних зборів, а також процедур митного оформлення при переміщенні товарів через державний кордон України. Детально висвітлено специфіку обліку обов'язкових платежів у бухгалтерській системі з урахуванням останніх змін у законодавстві. Особливо розглянуто проблеми, з якими стикаються суб'єкти господарювання під час реального виконання експортно-імпорتنих операцій. Зокрема, проаналізовано труднощі у визначенні податкової бази та узгодженні валютних курсів.

Ключові слова: експорт; імпорт; мито; митне оформлення; ПДВ; акциз; бухгалтерський облік.

Annotation. The growth of foreign economic activity of Ukrainian enterprises due to international integration leads to the emergence of a number of problems at these same enterprises. One of the most relevant is the reflection of foreign economic operations in tax accounting. The reform of economic relations in connection with the adoption of the Tax Code of Ukraine has to some extent reduced the discrepancy between tax legislation and regulatory legal acts regulating accounting. Tax calculations are an important part of accounting work (for the practical activities of enterprises), therefore, improving the methodology for their implementation remains relevant [13, p. 153]. The aspect of taxation of these operations is especially important, since customs duties, customs clearance fees, VAT and excise tax (if the goods are excisable) must be charged and paid. There are significant differences in the taxation of export and import operations. For example, in order to encourage the export of finished products, VAT and excise tax are charged at a rate of 0%. Instead, VAT on imported goods as of May 1, 2025 amounted to UAH 159,468.7 million, and excise tax on excisable goods imported into Ukraine amounted to UAH 48,205.2 million, which is 12.59% and 3.81% of the total tax revenues for the first four months of 2025, respectively.

The article provides an in-depth analysis of the peculiarities of accounting and tax regulation of export-import operations within the framework of foreign economic activity of enterprises. The main emphasis is placed on the study of the current legal rules governing the

procedure for calculating and paying value added tax (VAT), excise duties, customs duties, and customs clearance procedures for the movement of goods across the state border of Ukraine. The author covers in detail the issues of documenting such transactions and the specifics of accounting for mandatory payments in the tax and accounting systems, taking into account the latest changes in legislation. The problems faced by business entities in the actual implementation of foreign trade operations are also considered. In particular, the author analyzes the difficulties in determining the tax base, coordinating exchange rates, preparing primary documentation and timely entering data into tax reporting. The author highlights common mistakes in the calculation of VAT on imported goods and in the application of the zero VAT rate on exports. The authors provide a number of practical recommendations for optimizing accounting processes, ensuring the accuracy of calculations and increasing transparency, which will help reduce tax risks and improve the efficiency of enterprises in international trade.

Key words: export; import; goods; customs duty; customs clearance; VAT; excise; accounting.

Вступ

Зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств через міжнародну інтеграцію призводить до появи ряду проблем на цих же підприємствах. Однією з найбільш актуальних є відображення зовнішньоекономічних операцій у податковому обліку. Реформування економічних відносин у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України певною мірою зменшило невідповідність податкового законодавства нормативно правовим актам, що регламентують бухгалтерський облік. Податкові розрахунки є важливою частиною облікової роботи (для практичної діяльності підприємств), тому вдосконалення методики їх реалізації залишається актуальним [13, с. 153]. Особливо важливим є аспект оподаткування цих операцій, оскільки мають бути нараховані та сплачені мито, плата за митне оформлення, ПДВ та акцизний податок (якщо товар є підакцизним). Існують суттєві відмінності в оподаткуванні експортних та імпортних операцій. Наприклад, з метою заохочення експорту готової продукції ПДВ та акцизний податок нараховують за ставкою 0%. Натомість ПДВ з імпортованих товарів на 01.05.2025 склав 159 468,7 млн грн, а акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів – 48 205,2 млн грн, що становлять 12,59% та 3,81% від загальної суми податкових надходжень за перші чотири місяці 2025 року відповідно.

Питання ПДВ за експортними та імпортними операціями розглядали Болдовська К., Ткаль Я. та Гузь М. [8] та Дмитрів В. М. [9]. На податкові наслідки, особливості оподаткування та основні аспекти розрахунків за платежами звернули увагу Найденко О. Є., Островський Д. М., Азізова К. М. [10], Плекан М., Мартинюк В. [11] та Ющенко О. [12] у своїй роботі. Це лише деякі науковці, які приділяли свій час вивченню питань оподаткування міжнародних операцій.

Метою статті: визначення експортних та імпортних операцій, аналіз оподаткування та систематизування обліку цих операцій, а також розгляд прикладу операцій. Для досягнення цієї мети маємо виконати наступні завдання: розглянути різниці між експортом та імпортом товарів, визначити коли та у якому розмірі виникають податкові зобов'язання у розрізі операцій та систематизувати облік на прикладах.

Результати

Спершу вважаємо необхідним зазначити визначення експорту та імпорту, які передбачено Митним Кодексом України. Експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення [1]. Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються

для вільного обігу на митній території України [1]. Протягом здійснення цих операцій виникають зобов'язання щодо сплати мита, плати за митне оформлення, ПДВ та акцизного податку (якщо товар є підакцизним).

Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним Кодексом України, який нараховується та сплачується відповідно кодексів, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

В Україні застосовуються такі види мита: ввізне мито; вивізне мито; сезонне мито; особливі види мита (спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, додатковий імпорتنний збір) [1]. У цій статті ми звернемо увагу лише на ввізне мито та вивізне мито.

Ввізне (імпортне) мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України та визначається Митним тарифом України [1].

Вивізне (експортне) мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території України та встановлюються законами України для чітко визначених видів товарів [1;7]. Ставка мита залежить від коду товару за УКТЗЕД.

Митне оформлення – виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів. Тим не менше, митне оформлення може здійснюватися у місцях розташування митних органів та поза ними, у робочий, надурочний та нічний час та у вихідні, святкові та неробочі дні. Залежно від цих факторів встановлюється розмір плати за одну годину роботи у євро, тобто розмір митного оформлення ще залежить від курсу валюти на момент подання митної декларації [1;6].

ПДВ нараховується при експортних та імпорتنних операціях відповідно до Податкового Кодексу України. При імпорті товарів ставка ПДВ залежить від виду ввезеного товарів і може становити 20%, 14% або 7%. ПДВ зазвичай стягується з митної вартості товарів і для цілей обліку вимагає складних розрахунків, які враховують вартість імпорتنної продукції, на додаток до транспортування, страхування та інших пов'язаних витрат. Щоб уникнути потенційних конфліктів з митницею та неочікуваних податкових зобов'язань, імпортери повинні ретельно оцінювати та класифікувати свої товари відповідно до УКТЗЕД [10, с. 44].

З метою заохочення здійснення експортних операцій ставка ПДВ становить 0% [2]. Оскільки експорт товару є оподатковувана операція, то за умови використання товару в господарській діяльності підприємство-експортер має право на податковий кредит за ним й на бюджетне відшкодування [13, с. 155]. Усуваючи податкове навантаження на експортовані товари, політика нульового оподаткування забезпечує пропонування українських товарів і послуг на світовому ринку за конкурентними цінами без додаткових витрат. Такий підхід до оподаткування вимагає точного обліку та відображення в документації для підтвердження статусу експорту товарів і послуг, що може бути адміністративним тягарем для компаній, особливо для малих і середніх підприємств [10, с. 44].

Важливим моментом для суб'єктів господарювання є відшкодування ПДВ для експортерів з метою збільшення грошового потоку для компаній у міжнародній торгівлі. Ефективність відшкодування ПДВ може суттєво вплинути на конкурентоспроможність українських експортерів, оскільки затримка відшкодування пов'язує оборотний капітал, який можна було б використати для розширення бізнесу та інновацій [10, с. 45].

Акцизний податок поширюється лише на підакцизні товари. При імпорті товарів акциз нараховується згідно зі ставками, вказаними в розділі VI Податкового Кодексу України. Експортні операції підакцизних товарів не підлягають оподаткуванню [2].

Під час воєнного стану було впроваджено деякі зміни в здійсненні імпорتنних та експортних операцій. Кабінетом Міністрів України було надано можливість декларувати імпортні товари шляхом подання тимчасової митної декларації або заповненої декларації без пред'явлення товарів митниці, а також відстрочити сплату митних платежів при імпорті товарів, для яких впровадили спрощений порядок. НБУ у свою чергу суттєво скоротив термін розрахунків за експортно-

імпортними операціями. Після тимчасового надання імпортних пільг на початку повномасштабного вторгнення їх було скасовано та повернуто сплату ПДВ та мита [12, с. 4].

При здійсненні операцій з імпорту та експорту потрібно пам'ятати про ризики застосування цих митних режимів. Так, при здійсненні імпорту для платників митних платежів ризик полягає в тому, що митні платежі залежать від методу визначення митної вартості, що може збільшувати кінцеву суму митних платежів. Натомість експорт передбачає вивізні мито у випадках вивезення брухту та відходів чорних металів, живої худоби та шкіряної сировини, деякі види олійних культур, природного газу [11, с. 5].

Для наочності продемонструємо приклад, в якому розглянемо лише нарахування та сплату податків. Припустимо, що в операціях фігурував кисень зріджений технічний. Сума операції – 10 000 Євро (митна та договірна вартості), курс НБУ на дату подання митної декларації – 47,3773 грн/Є, сума операції – 473 773 грн. Митне оформлення здійснювалося у робочий час поза місцем розташування митних органів (20 Євро за годину) протягом 3 год.

При імпорті кисню передбачено мито 5% від митної вартості та ПДВ 20% від суми митної вартості та мита. Експортне мито не передбачено для цього виду товару, а ставка ПДВ становить 0%. Кисень не є підакцизним товаром, тому акциз не нараховується. Основними документами, в яких зазначаються податкові та митні платежі, є податкова накладна та митна декларація. Саме ці первинні документи стають підставами для подальшого обліку, подання звітності та сплати податків до контролюючих органів.

Облік імпортної та експортної операції та розрахунок розміру обов'язкових платежів наведено в табл. 1 та табл. 2.

Таблиця 1

Журнал господарських операцій при імпорті

Зміст операції	Дебет	Кредит	Розрахунок	Сума
Сплачено мито	377	311	473 773*5%	23 688,65
Сплачено плату за митне оформлення	377	311	47,3773*20 €*3 год	2 842,64
Включено мито та плату за митне оформлення до вартості товару	281	642	473 773*5%	23 688,65
	281	642	47,3773*20 €*3 год	2 842,64
Сплачено ПДВ	377	311	(473 773+23 688,65)*20%	99 492,33
Відображено податковий кредит	641	377	(473 773+23 688,65)*20%	99 492,33
Проведено взаємозалік з митницею по миту та митному оформленні	642	377	473 773*5%	23 688,65
	642	377	47,3773*20 €*3 год	2 842,64

Джерело: складено автором за [8].

Таблиця 2

Журнал господарських операцій при експорті

Зміст операції	Дебет	Кредит	Розрахунок	Сума
Відображено дохід від реалізації	362	701		473 773,0
Нараховано ПДВ	701	641	473 773*0%	0
Сплачено ПДВ	641	311	473 773*0%	0
Сплачено плату за митне оформлення	377	311	47,3773*20 €*3 год	2 842,64

Списано плату за митне оформлення на витрати	93	642	47,3773*20 €*3 год	2 842,64
Проведено взаємозалік з митницею по ПДВ та митному оформленню	641 642	377 377	473 773*0% 47,3773*20 €*3 год	0 2 842,64

Джерело: складено автором за [8].

Як бачимо, імпортна операція передбачає більше господарських операцій, у розрізі яких нараховуються та сплачуються всі обов'язкові платежі згідно з законодавством. Експортна операція включає менше господарських операцій, які викликають багато уточнень таких, як потреба відображати в бухгалтерському обліку мита та ПДВ, які не сплачуються. Всі господарські операції у межах імпортової та експортної операції проводяться на підставі митної декларації.

Якщо в операції фігурують підакцизні товари, то акцизний податок розраховується залежно від виду товару та його кількості. Акцизний податок включається при розрахунку ПДВ до суми контрактної вартості та мита.

Важливо зважати, що існує ще багато деталей при проведенні експортно-імпортних операцій таких, як терміни складання та подання декларації та сплати податків, наявність пільг та обмежень, зміни у законодавстві та багато інших.

Висновки

Імпортні та експортні операції відрізняються в оподаткуванні. Імпорт будь-яких товарів оподатковується мито та ПДВ залежно від коду товару за УКТЗЕД. Експорт товарів передбачає нарахування мита для окремих видів товарів та ПДВ зі ставкою 0%, що сприяє зацікавленості підприємців у цій сфері діяльності. Акцизний податок нараховується лише при імпорті підакцизних товарів. Митне оформлення здійснюється незалежно від виду операції. Ця тема є динамічною та вимагає постійного відслідковування законодавства, оскільки Україна з метою Євроінтеграції активно співпрацює з різними країнами, що може впливати на зміну законодавчих норм.

Перспективним напрямком подальших досліджень є: шляхи оптимізації та діджиталізації оформлення експортно-імпортних операцій та їх бухгалтерського обліку; дослідження впливу митних платежів на кінцеву вартість товарів; оцінка ефективності митно-тарифного регулювання; можливість застосування практики інших країн для української економіки.

Список використаних джерел:

1. Митний кодекс України : Кодекс від 13.03.2012, № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>.
2. Податковий Кодекс України : Кодекс від 02.12.2010, № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4633>.
3. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991, № 959-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12/conv#Text>.
4. Митний тариф України (Групи 01-49) : Закон України від 19.10.2022, № 2697-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697%D0%B0-20#Text>.
5. Доходи держбюджету України. Мінфін. Індекси. 31.05.2025. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/>.
6. Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів : Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 18.01.2003, № 93. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-2003-%D0%BF#Text>.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 03.06.2008, № 309-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-17#Text>.

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Інструкція від 30.11.1999, № 291. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text>.
9. Болдовська К., Ткаль Я., Гузь М. Особливості нарахування та обліку податків на додану вартість за експортними та імпорнтними операціями суб'єктів господарювання. *Економіка та суспільство*. 2022. №46. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-5>.
10. Дмитрів В. М. ПДВ при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг): практичні обліково-розрахункові аспекти та проблеми. *Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції*, Тернопіль, 26–27 верес. 2024. Т. 2. С. 44–46. URL: <https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/53315/1/%d0%a2.%202.pdf#page=44>.
11. Найденко О. Є., Островський Д. М., Азізова К. М. Податкові наслідки та ризики застосування митних режимів. *Економіка та суспільство*. 2021. №31. URL: <http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26516>.
12. Плекан М., Мартинюк В. Особливості обліку та оподаткування експортно-імпорнтних операцій в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2022. №40. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-30>.
13. Ющенко О. Облікові аспекти розрахунків за податками та платежами у міжнародній діяльності. *Облік і оподаткування в підприємстві*. 2023. С. 153–158. URL: <https://knute.edu.ua/file/MjkwMjQ=/8b9667de2fa495be6ae4f56d6fb6293f.pdf#page=153>.